

REVISÃO EM GEOQUÍMICA E ECOTOXICOLOGIA DOS METAIS CHUMBO, COBRE, CROMO E ZINCO

Por GABRIEL RÜBENSAM

1. Introdução

A presença dos metais no meio ambiente tem sido relacionada aos processos evolutivos do homem e da natureza. Sua influência sobre os mecanismos bioquímicos nos organismos vem sendo comprovada por inúmeras pesquisas nos últimos anos. Porém, devido às influências das atividades antropogênicas a presença de importantes quantidades de metais vem sendo encontrada principalmente nas regiões próximas às indústrias de manufatura de metais, ocasionando uma alteração geoquímica local, agravada pelos fatores naturais como as precipitações pluviais, contaminando todos os níveis da cadeia trófica da região.

Os efeitos do aumento da quantidade destes metais têm sido, em geral, a indução de quadros cancerígenos na população devido ao consumo de substâncias contaminadas por metais, como vegetais e águas. O fator-chave das contaminações pelos metais está diretamente relacionado com as suas propriedades físico-químicas e as formas como estes migram nas distintas geosferas.

No entanto, se torna necessária a identificação do metal e dos seus compostos, o conhecimento das suas propriedades físico-químicas, sua ocorrência, uso e fontes de exposição, bem como o conhecimento da distribuição e transformação do elemento no meio ambiente. Alguns dados se tornam complementares quando associados aos efeitos sobre a saúde humana, como a sua toxicocinética e toxicodinâmica, possibilitando uma completa avaliação dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

2. Características dos Metais e Seus Compostos

Todos os metais apresentam propriedades físicas características como as de serem bons condutores de eletricidade e calor, lustrosos e altamente refletores, maleáveis e dúcteis, possuem estruturas cristalinas que são quase sempre de empacotamento cúbico denso, hexagonal denso, ou cúbico de corpo centrado. Facilmente formam ligas.

A boa condutibilidade elétrica é devida ao número de elétrons presentes no nível mais

externo e à presença de orbitais vagos. Este é um fator importante e que também explica a mobilidade dos metais nas deposições em sedimentos.

2.1. Chumbo

2.1.1. Propriedades e Ocorrências

Metal de peso molecular 207,19 g/mol, de cor cinza-azulada, inodoro, maleável, sensível ao ar. Possui quatro isótopos de ocorrência natural: ^{204}Pb (1,4%), ^{206}Pb (24,1%), ^{207}Pb

(22,1%) e ^{208}Pb (52,4%), podendo diferir para cada fonte mineral. Contudo, a sua principal forma é o minério galena, PbS (sulfeto de chumbo), sendo encontrado principalmente na Rússia (17%), Austrália (14%), EUA (10%), Canadá (9%) e Peru, México e China (6% cada). Além deste mineral, existem muitas outras formas naturais de chumbo, como as que são apresentadas na tabela 1, juntamente com as principais propriedades físico-químicas.

>>

Tabela 1: Principais propriedades físico-químicas do chumbo e alguns sais

PROPRIEDADE	Chumbo	Acetato	Carbonato	Sulfato	Sulfeto	Monóxido	Dióxido	Tetraetil
Fórmula Molecular	Pb	PbC ₄ H ₆ O ₄	PbCO ₃	PbSO ₄	PbS	PbO	PbO ₂	C ₈ H ₂₀ Pb
Peso Molecular	207,19	325,28	267,20	303,25	239,25	223,19	239,19	232,45
Ponto de Ebulição (°C)	1740	-	-	-	281	1470	-	200 (227,7 decompõe-se)
Ponto de Fusão	327,50	280	315 (decompõe-se)	1170	1114	888	290 (decompõe-se)	-130
Reatividade	Materiais oxidantes, peróxidos, carbeto, azida, fluoretos, Zr e NH ₄ NO ₃	Explosivo com KbrO ₃ , inerte com ácidos, álcalis, sulfatos sol., fosfatos, AS. e sulfitos	Adsorvente matricial	Adsorvente matricial	Oxigênio a alta temperatura	Sulfetos em condições extremas	Inerte com carbeto de alumínio, sulfeto de bário, hidroxilamina, moloibdeno, fenilidrazina e fósforo	-
Solubilidade* (g/L)	Insolúvel	443	0,0011	Pouco solúvel	Insolúvel	Insolúvel	Insolúvel	0,00029

FONTES: ATSDR, 1993; NTP, 2001; WHO, 1995, (*): temperatura ambiente

O Pb é relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração média de até 20 ppm (p/p), proveniente em grande parte de intemperismos geoquímicos e emissões vulcânica. Ocorre também em vegetais, devido a sua presença nos solos. Há uma boa relação entre as quantidades absorvidas pelos vegetais e as quantidades existentes nos solos e águas quando as concentrações do chumbo se encontram em nível muito baixos. Quanto a sua concentração média natural em águas superficiais, estimou-se ter cerca de 20 ppb

(p/v), variando até 300 ppb (p/v) para as águas subterrâneas, dependendo da composição do solo subaquático (CRA, 2001).

Caracteristicamente, o chumbo mineral, ou inorgânico, se apresenta nos estados de oxidação +II e +IV, predominando o estado +II. Em compostos orgânicos, seus estados variam de acordo com a complexação da substância.

2.1.2. Beneficiamento e Aplicações

O beneficiamento de chumbo nos últimos anos ocorreu em

grande parte nos Estados Unidos, China e Alemanha, chegando a uma produção de mais de 6 milhões de toneladas (DNPM, 2000), já o Brasil teve uma produção de 0,63% da produção mundial, referindo-se exclusivamente à recuperação do metal de sucatas e rejeitos. Isto não supriu a necessidade comercial do metal e a sua importação (chumbo primário) alcançou, no ano de 2000, 56 mil toneladas (CRA, 2001).

Ultimamente, o Brasil vem diminuindo as quantidades de importação do metal, seguindo >>

a sua baixa procura provocada pela implantação de rigorosas leis ambientais. Em 1999, o Brasil atingiu uma quantidade 6,54% inferior aquela registrada no ano anterior. No entanto, no mesmo período, houve um aumento de procura, na Europa, entorno de 3,1%, atingindo cerca de 6,5 milhões de toneladas em 2000 (CRA,2001).

A forma de produção de chumbo elementar compreende o método de oxidação/redução a partir do minério galena, que possui entorno de 8% de chumbo. O minério é extraído, passando por processos de britagem e, logo após é moído. O PbS é oxidado por aquecimento e passagem de ar. Depois de algum tempo o fornecimento de ar é interrompido, continuando o aquecimento, fazendo com que ocorra a auto-redução do metal. Dessa forma se obtém chumbo contaminado por outros metais, como o zinco, cobre, ouro, prata, entre outros. Sua purificação é feita através de resfriamento ao seu ponto de congelamento, onde há, antes, o congelamento dos seus contaminantes (LEE, 1991). As reações e os compostos tóxicos do processo de beneficiamento de chumbo estão apresentados na tabela 2.

Tabela 2: Reações durante a fundição do chumbo e exposição ocupacional

OPERAÇÃO	Finalidade	Equipamentos	Reações	Exposição Ocupacional
Sinterização	Converter sulfetos em óxidos e sulfatos	Máquina de sinterizar	$2PbS + 3O_2 \cdot$ $2PbO + 2SO_2$	SO ₂ (0-6,5% no fluxo) poeira contendo Pb (20-65%)
Fundição (redução)	Remove as impurezas, reduz componentes do Pb contendo 98% de Pb e escória	Alto-forno (1000° C) de chumbo	$2PbO + 2C \cdot 2Pb + 2CO$ $PbO + CO \cdot Pb + CO_2$	CO (2%), SO ₂ (0,01-0,25%), poeira de silício, poeira de Pb, outros óxidos metálicos
Drossagem	Remoção de Cu, S, As, Sb e Ni da solução	Paneles de drossagem	várias	Impurezas na barra: Cu, Sn, Bi, As, CdO, Sb, CO, SO ₂ e poeira de Pb

FONTE: BURGUESS,1995

O chumbo pode ser comercializado na forma de metal, puro (40%) ou em ligas (25%), ou como compostos químicos (35%) (ATSDR, 1995 e CRA, 2001). Na forma metálica, é utilizado em lâminas e tubulações em função da sua resistência à corrosão. É utilizado, na forma de ligas, em revestimentos isolantes de materiais radioativos e em soldas. Como compostos químicos, na forma de óxidos, é utilizado nas placas de baterias (PbO e 2PbO.PbO₂), como agentes componentes na manufatura da borracha (PbO), como ingrediente nas tintas (Pb₃O₄) e como constituintes do vidro, na produção de vidros finos.

Nas formas de carbonato e sulfato, é constituinte de pigmentos brancos e, como cromato, pigmentos laranja, amarelo, vermelho e verde em tintas. Ainda pode ser utilizado como defensivo agrícola, na forma de arseniato, e, chumbo tetraetila, como aditivo antidetonante da gasolina em determinados países.

2.1.3. Fontes e Formas de Contaminação Ambiental

A contaminação com chumbo abrange o ar, a água e o solo. No ar, o maior volume de substâncias contendo >>

<p>chumbo resulta da liberação de processos industriais e, até pouco tempo atrás, da liberação de descargas automotivas pela presença de aditivos antidetonantes na gasolina, como o chumbo tetraetila (atualmente em extinção). Existem duas formas de transição aérea de chumbo, a particulada inorgânica, com cerca de 90% em peso das emissões, e a forma de vapores orgânicos, geralmente encontrados em ambientes confinados de trabalho (CRA, 2001). A tabela 3 indica as emissões globais estimadas de chumbo na atmosfera em 1983.</p> <p>Neste ano (1983), havia uma grande liberação de chumbo na atmosfera resultante da liberação do chumbo tetraetila pela queima da gasolina. Hoje em dia, estudos mostram que houve uma sensível alteração das quantidades de chumbo liberadas na atmosfera em função da drástica redução do teor deste metal na gasolina em muitos países, e a eliminação em outros. As formas como o chumbo se apresenta na atmosfera podem ser removidas facilmente para</p>	<p>superfícies ambientais por deposição seca ou úmida. Geralmente, ocorrem deposições por precipitações úmidas, correspondendo a uma razão anual de $0,18 \cdot 10^{-6}$ (valor adimensional) (CRA, 2001). Na precipitação seca se tem como principal fator o tamanho da partícula.</p> <p>Partículas de diâmetros superiores a $2 \cdot \mu\text{m}$ tendem a precipitarem antes que alcancem longas distâncias, ao contrário das partículas menores. Dependendo da região e o respectivo tipo de clima, estas partículas podem chegar até 0,5 cm/s, como aponta estudo realizado na Suécia. Assim, cerca de 410000 t/ano de chumbo particulado são depositados por via seca e úmida no planeta. Este é um resultado apresentado pela EPA americana, levando-se em conta a concentração atmosférica global do chumbo, as velocidades dos ventos e a área de superfície atingida.</p> <p>Na água, como lagos, rios e oceanos, o chumbo depositado é proveniente da atmosfera ou do escoamento superficial do solo,</p>	<p>resultantes tanto da forma natural como das atividades antropogênicas. O metal em suspensão na água geralmente está adsorvido em substâncias inorgânicas, ou orgânicas e nos sedimentos, dividindo-se em duas fases a depender das características físico-químicas da água, como pH e dureza (quantidade cálcio e magnésio neste meio). O que se encontra nas análises de amostras de água, são estados de adsorção total do chumbo em partículas orgânicas complexantes (presente por motivos antropogênicos), como o EDTA (quelante), e estados salinos (em menor quantidade) como carbonatos e sulfatos, de concentrações limitadas em pH ácido. Suas concentrações variam de $30 \cdot \text{g/L}$, para águas duras, e $500 \cdot \text{g/L}$, para águas moles. Grande parte do chumbo presente e carregado pelas águas dos rios tem sido encontrada nas formas de colóides insolúveis, como os óxido e hidróxidos de chumbo, também sendo apresentada em grande quantidade nas regiões mais industrializadas.</p> <p style="text-align: right;">>></p>
---	--	--

Tabela 3: Emissão mundial de chumbo na atmosfera no ano de 1983.

CATEGORIA DA FONTE	TAXA DE EMISSÃO (t/ano)
Combustão do carvão:	
Utensílios elétricos	775-4650
Doméstica e industrial	990-9900
Combustão do Petróleo:	
Utensílios elétricos	252-1740
Doméstica e industrial	716-2150
Produção de metais não-ferrosos:	
Mineração	1700-3400
Produção de Cu-Ni	11050-22100
Produto do chumbo	11700-31200
Produção de Zn-Cd	5520-11500
Produção secundária de metais não-ferrosos	90-1440
Fabricação do ferro e aço	1065-14200
Incineração:	
Municipal	1400-2800
Resíduos de esgoto	240-300
Fertilizantes de fosfatos	550274
Produção de cimentos	18-14240
Combustão da madeira	1200-3000
Fontes móveis	248030
Fontes mistas	3900-5100
Emissão total	288700-376000
Valor médio	332350

FONTE: THORNTON, 1995 (modificado).

Estudos vêm indicando que, no Brasil, apesar da baixa atividade produtora de chumbo, uma importante quantidade de rios está contaminada. Desde as regiões de extração mineral, como as jazidas de ferro de Ouro Branco (Minas Gerais), até as regiões de atividades agrícolas e industriais do Vale dos Sinos (Rio Grande do Sul), foram encontradas em vários pontos de análise (águas superficiais) concentrações máximas de

0,15 a 25 ppm (p/v) em chumbo. (Vargas, 2001, CRA, 2001)

No solo, em áreas próximas às indústrias, a quantidade de chumbo se apresenta, em muitos casos, 3000 vezes superior à quantidade encontrada nas regiões de controle (30 ppm).

A forma que ocorre a deposição deste metal no solo depende das propriedades físico-químicas do solo. Muitas vezes o chumbo inorgânico é depositado

nas matrizes das rochas e a sua mobilidade se torna estática. A composição do solo faz com que o chumbo tenha uma mobilidade característica, ou seja, quando compostos orgânicos quelantes, como os ácidos úmidos (naturais), bem como material argiloso (barreiras físicas), estão presente no meio, haverá uma maior retenção de chumbo no local e a sua mobilidade praticamente

>>

<p>inexiste. Dependendo do pH do meio, pode ocorrer o processo de lixiviação com a formação de sulfatos (mais solúvel) de chumbo. Em pH menor que 5, há a disponibilidade de chumbo solúvel e sua presença é identificada em camadas superficiais, cerca de 2-5 cm, e a sua absorção por vegetais aumenta. (MUNDELL, et al., 1989)</p> <p>Alguns municípios brasileiros apresentaram altos níveis de chumbo no solo. No Vale do Ribeira (Adrianópolis, PR), foram analisadas amostras de coletas realizadas próximas a uma refinaria desativada de chumbo que apresentaram resultados entre 117 a 6400 ppm (p/p) em chumbo.</p> <p>Entretanto, a elevada presença de chumbo, principalmente na forma iônica (Pb^{2+}, forma bioviável), tem sido identificada não só em vegetais, mas também em microorganismos resultante do efeito da bioacumulação.</p> <p>A interferência do chumbo bioviável (Pb^{2+}) num organismo é grande, pois possui grande afinidade por proteínas que tenham como co-fatores protéicos, zinco e cálcio. Foram constatados diversos casos de problemas neurológicos e câncer em crianças que tiveram exposições crônicas, como alimentação a partir de produtos contendo chumbo na forma mais tóxica, a de sal (existentes em vegetais, água e carnes)</p>	<p>(GODWIN, 2001).</p> <p>A maioria dos acidentes com chumbo, relatada na literatura, ocorreu durante o transporte de compostos derivados, como o chumbo tetraetila. Mas, também há referências de contaminações por exposições ocupacionais.</p> <p>No Período de 1994 a 1997, de um total de 1369 atendimentos de acidentes com chumbo, provenientes de seis centros de controle de intoxicação, 1,1% dos casos foram acidentes com crianças (até 12 anos), outros 35,9% por intoxicação ocupacional. No Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, dos 57 casos de acidentes por chumbo atendidos no período de 1995 a 2000, 5,2% ocorreram com crianças de 1 a 4 anos, outros 64%, por intoxicação ocupacional. (CRA, 2001).</p> <p>2.1.4. Monitoramento e Padrões</p> <p>As formas tóxicas do chumbo são os tetraetil e tetraetil compostos, seguidos pelo íon de chumbo tetravalente e o íon de chumbo bivalente (sais de chumbo). Estudos apontaram que a forma tetraetil é mais rapidamente absorvida por peixes e microorganismos, sendo acumulado nas brânquias, fígado, rins e ossos do peixe e na parede celular dos microorganismos.</p> <p>Nos vegetais, as determinações de chumbo são difíceis,</p>	<p>principalmente porque muitos deles são tratados com adubos a base de sais de chumbo. Outro fator marcante nas determinações de chumbo em plantas é a fácil precipitação das formas salinas do metal que ocorrem dependendo das condições do meio como pH, dureza da água e salinidade. Esta característica faz com que a disponibilidade do metal nos vegetais seja drasticamente reduzida. Porém, determinações de altas concentrações de chumbo em vegetais pode representar más condições das águas de abastecimento, do solo e a falta de controle da adição de defensivos agrícolas.</p> <p>Em Montevideo, no Uruguai, para avaliar a extensão da contaminação por chumbo na área urbana, foram obtidas plumbemias de cães. A média encontrada foi igual a 15,5 • g/dL, mais alta do que as obtidas em crianças (9,5 • g/dL), no mesmo estudo. Devido aos seus hábitos inerentes a alta susceptibilidade ao chumbo, os cães podem ser usados como marcadores da bioacumulação do metal na avaliação do risco ambiental (MAÑAY et al., 1999 e CRA, 2001).</p> <p>Atualmente, existem várias formas de monitoramento de chumbo em organismos.</p> <p>No homem, o chumbo é determinado através da análise do sangue, urina, fezes, tecidos e ossos por >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004</p>		<p>41</p>

<p>espectrofotometria de fluorescência atômica, espectrofotometria de absorção atômica e forno de grafite e fluorescência por raios-X.</p> <p>No meio ambiente, o monitoramento se dá, além das quantificações acima citadas, através das determinações bioquímicas, verificando-se o efeito global do metal num determinado meio. Estas determinações consistem em ensaios com microorganismos geneticamente modificados para serem mais sensíveis aos efeitos do analito, como o que acontece em ensaios de mutagenicidade em <i>Salmonella typhimurium</i> para o teste de Ames.</p> <p>Existem níveis de quantidade de chumbo em ar, solo e água que, em longo prazo, não apresentaram danos ambientais e ao homem e que se tornaram referência de quantidades limites na implantação de padrões de qualidade ambientais por diversas agências governamentais.</p> <p>São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população (padrão primário), bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral (padrão secundário).</p> <p>Nos Estados Unidos, por exemplo, o <i>Ambient Air Quality</i></p>	<p><i>Standarts</i>, estabeleceu o valor padrão para concentrações de chumbo no ar em $1,5 \cdot \text{g/m}^3$ para padrões primários e secundários. De modo geral, observa-se uma tendência à diminuição para este valor em diversos países, como no Canadá, Alemanha, Noruega e Reino Unido. (WHO, 1995 & CRA, 2001)</p> <p>No solo, as concentrações aumentam e chagam a valores de $500 \cdot \text{g/g}$ (nos Estados Unidos) em função da maior afinidade das formas de chumbo por este meio.</p> <p>No Brasil, segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Nº 20, de 18 de junho de 1986, para as águas de abastecimento doméstico após tratamento (classe 1), a quantidade máxima de chumbo é de $30 \cdot \text{g/L}$ e de $50 \cdot \text{g/L}$ em águas de irrigação (classe 2).</p> <p>2.1.5. Gestão de Resíduos</p> <p>Nas indústrias de diversos setores que, de alguma forma, utilizam chumbo, devem ser adotados sistemas de tratamento de efluentes, como a implementação de centros de tratamentos e biorreatores, que tenham o objetivo de tornar todas as espécies de chumbo em uma forma menos disponível à natureza. Geralmente, nos corpos coletores e nos centros de tratamento de chumbo, se faz a precipitação do metal nas formas</p>	<p>de hidróxidos e carbonatos.</p> <p>Precipitações na forma de fosfato de chumbo têm apresentado melhores resultados, já que este é a forma mais insolúvel e responsável pela imobilidade permanente do metal, reduzindo, assim a sua disponibilidade.</p> <p>O uso do fósforo tem sido uma opção de remediação efetiva, em relação ao custo.</p> <p>Outro processo importante de redução da disponibilidade do chumbo é adição de óxido de manganês nos efluentes, já que se trata de um adsorvente específico do chumbo e, quando associado ao fósforo (mais que os fosfatos), forma um conjunto de adsorventes mais efetivo, quando comparados à adição de ambos separadamente. São citados valores de 15 a 41% de adsorção de chumbo para o fósforo sozinho, e 23 a 67%, para a adição de fósforo e manganês. Assim, fazendo-se uma extração adequada do chumbo dos sedimentos gerados no tratamento, tem-se a possibilidade, com os devidos controles de dispersão aérea e cuidados ocupacionais, de se obter chumbo metálico pela queima dos produtos, livrando a natureza da sua exposição.</p> <p>2.2. Cobre</p> <p>2.2.1. Propriedades e Ocorrências</p> <p>Metal de peso molecular 63,54 g/mol, de cor marrom-avermelhado. >></p>
---	--	--

<p>Possui dois isótopos de ocorrência natural: ^{63}Cu (69,17%) e ^{65}Cu (30,83%). Contudo, a sua principal forma é o minério calcopirita, CuFeS_2 (sulfeto duplo de ferro e cobre), tendo como principais fornecedores o Chile (17%), EUA (16%), Rússia (11%), Canadá (8%), Zâmbia (5,5%) e Zaire e Polônia (5% cada). Além deste mineral, existem muitas outras formas naturais de cobre que são os minérios calcocita (Cu_2S, sulfeto de cobre), de cor cinza escura, malaquita ($\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$, carbonato alcalino de cobre), de cor verde, cuprita (Cu_2O, óxido de cobre), de cor vermelha, e a bornita (Cu_5FeSO_4, sulfato com-plexo de ferro e cobre), de cores iridescentes: azul, vermelho, castanho e púrpura. Há, também, minerais como pedras semi-preciosas como a turquesa ($\text{CuAl}_6(\text{PO}_4)_4(\text{OH})_8 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$), apreciada por sua coloração azul e veios delicados (LEE, 1991).</p> <p>Os minérios de sulfetos são pobres em cobre, geralmente contendo de 0,6 a 1%.</p> <p>O cobre apresenta quatro estados de oxidação: metálico (Cu^0), cuproso (Cu^+), cúprico (Cu^{2+}) e o íon trivalente (Cu^{3+}).</p> <p>O cobre metálico é estável em temperatura ambiente em ambientes secos e se torna</p>	<p>solúvel na presença de ácidos oxidantes como o sulfúrico e o nítrico, sendo também solúvel em soluções alcalinas de amônia, carbonato de sódio e de cianeto, na presença de oxigênio.</p> <p>O íon cuproso é instável em soluções aquosas, dissociando-se rapidamente em cúprico e cobre elementar, e nas formas mais estáveis, é completamente insolúvel em água, como o cloreto cuproso.</p> <p>Na natureza, encontra-se, em grande parte, cobre na forma bivalente, que é caracterizado como sendo um poderoso agente oxidante, com ocorrência em poucos compostos. Todo o íon monovalente em solução aquosa é rapidamente complexado ou oxidado. Preferencialmente, a forma bivalente se liga aos inorgânicos como a água, os álcalis, os carbonatos e os sulfatos, via oxigênio, como os orgânicos de grupos fenólicos e carbonílicos. Podem, ainda, serem adsorvidos por vários óxidos metálicos, como os de alumínio e ferro.</p> <p>2.2.2. Beneficiamento e Aplicações</p> <p>Entre as várias formas presentes na crosta terrestre, como sulfatos e sulfetos, óxidos, arsenitos, cloretos e carbonatos, o cobre apresenta uma abundância natural de aproximadamente 60 mg/Kg e, 2,5 mg/L, nos mares.</p>	<p>Geralmente, seu beneficiamento ocorre próximo ao local de mineração onde é triturado e concentrado por flotação, formando um concentrado de até 15% de cobre. Ele é, a seguir, aquecido na presença de ar. Adiciona-se, então, areia para remover o ferro como escória de silicato, que flutua na superfície. Após retirada do contaminante, o ar é cessado e a auto-oxidação do cobre ocorre com a formação de um metal de 98 a 99% de pureza. Dessa forma, em 1988, 8,7 milhões de toneladas de cobre foram produzidas, além disto, 2,1 milhões de toneladas foram recicladas, levando a produção anual de 10,8 milhões de toneladas. Em 1999, a produção alcançou 12,6 milhões de toneladas, sendo 1,4% do total, produzidos no Brasil. Mesmo assim, o Brasil tem uma dependência de demanda externa entorno de 80%, devido à paralisação e encerramento das atividades da mina a céu aberto da Mineração Caraíba S/A (Jaguarari, Bahia). Neste mesmo ano, a necessidade global de cobre chegou aos 15 milhões de toneladas (CRA, 2001).</p> <p>O metal é utilizado em grandes quantidades na indústria elétrica pela sua elevada condutividade. Também é utilizado em tubulações de água em função da sua inércia química após a formação de uma camada >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004 43</p>		

<p>amorfa de hidroxicarbonatos e hidroxis-sulfatos. São produzidos mais de cem mil tipos de ligas diferentes contendo cobre, como o bronze e ligas para fabricação de moedas e jóias com o ouro. Diversos compostos de cobre são utilizados na agricultura contra certos fungos que atacam as plantações, além de ser aplicado em processos de galvanoplastia, de produção de eletrodos, pigmentos e na manufatura de fios e utensílios domésticos. Atualmente, pesquisas vêm sendo feitas sobre as propriedades supercondutoras que certas ligas de cobre proporcionam, tais como $\text{La}_{(2-x)}\text{Ba}_x\text{CuO}_{(4-y)}$, a baixas temperaturas (50 K).</p> <p>Por estar presente na crosta terrestre, a principal fonte natural de cobre são as poeiras ($0,9$ a 15.10^3 t.), também os vulcões (de $0,9$ a 18.10^3 t.), os processos biogênicos (de $0,1$ a $6,4.10^3$ t), os incêndios florestais (de 1 a $7,5.10^3$ t.) e as névoas aquáticas (de $0,2$ a $6,9.10^3$ t.). Sua distribuição através do meio ambiente ocorre pelas movimentações de massas de ar, distribuindo, desta forma, até 65% do cobre emitido pelas fontes naturais. Também é distribuído por precipitação úmida e pelo fluxo das águas fluviais e oceânicas, podendo gerar sedimentos, por deposição, com importantes quantidades do metal.</p>	<p>2.2.3. Fontes e Formas de Contaminação Ambiental</p> <p>Estima-se que 75000 t sejam liberadas para a atmosfera anualmente somente de fontes naturais, excluindo-se as atividades antropogênicas, que chegam a ser cerca de três vezes maior que a natural. Como o cobre e seus compostos estão presentes na crosta terrestre, sua erosão e lixiviação liberam quantidades significantes do metal. Para o ar atmosférico, entre 5 e 200 ng/m^3, para o solo, cerca de 971000 t/ano, e, para as águas superficiais, as quantidades variam com a região. Por exemplo, no estreito de Jurubatuba, em Niterói (Rio de Janeiro), foram determinadas quantidades de cobre variando de 5 a 213 ppm. Os valores observados são comparáveis aos obtidos em sedimentos de estuários de regiões urbanizadas e industrializadas, como o golfo de Veneza (de 3 a 44 ppm).</p> <p>Uma das principais atividades antropogênicas responsáveis por este tipo de poluição é o próprio beneficiamento do metal, que libera resíduos contaminantes em toda a geosfera. Na verdade, a forma físico-química do cobre determina o seu comportamento no meio ambiente e a sua disponibilidade, sofrendo significativa influência das próprias características do meio. Por exemplo, a maior parte do cobre</p>	<p>presente no solo, por meio da poluição, encontra-se na forma mineral ou firmamente ligada às matrizes orgânicas.</p> <p>O cobre é liberado para a atmosfera na forma particulada, ou adsorvido a partículas de óxidos, sulfatos ou carbonatos, sendo difundido pelas precipitações e névoas e podendo permanecer na troposfera até 30 dias. Já, no ambiente aquático, o cobre é encontrado nas formas de Cu^{2+}, $\text{Cu}(\text{HCO}_3)$, e $\text{Cu}(\text{OH})_2$, que são as suas formas mais solúveis. Porém, neste meio o cobre encontra barreiras físicas naturais como as argilas, material particulado em suspensão e bioacumuladores que o adsorve e o imobiliza. Também, a concentração do cobre dissolvido depende do pH, do potencial de oxirredução da água, da presença de íons competidores e agentes complexantes orgânicos e inorgânicos.</p> <p>A forma mais tóxica do cobre foi relatada como sendo o íon cúprico. Porém, tendo em vista a sua competição pelos sítios de adsorção em superfícies biológicas, como as proteínas e com os íons de cálcio nas águas duras, a sua característica tóxica é drasticamente reduzida.</p> <p>A maior parte do cobre depositado no solo vem da atmosfera, da aplicação de defensivos agrícolas e da alta movimentação veicular nos centros das grandes cidades. E, geralmente, >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004 44</p>		

<p>está fortemente adsorvida nos primeiros centímetros do solo (WHO, 1998, MANTA, 2002). Sua mobilidade varia com a composição do solo e, em geral, liga-se a matérias orgânicas, carbonatos, argila ou a ferro hidratado e óxidos de manganês.</p> <p>Ainda no solo, por absorção, o cobre é utilizado, pela biota, como co-fator enzimático e catalisador em reações necessárias para o crescimento ótimo das plantas, afetando a sua disponibilidade no meio.</p> <p>Dependendo da densidade da cobertura vegetal de uma região de depósito ou liberação de rejeitos contaminados, a absorção de cobre é tanta que, atualmente, recursos biológicos estão sendo utilizados para a sua remoção na forma de bioacumulação.</p> <p>Porém, o fator da bioacumulação do cobre sobre determinadas espécies aquáticas pode ser fatal, principalmente para as dáfnias e lesmas (importantes na alimentação dos peixes), também utilizadas como indicadores ambientais em monitoramento ambiental.</p> <p>Extensas áreas fluviais e marítimas são contaminadas por cobre devido ao seu transporte pelas correntes de deslocamento de ar e água. Nas águas superficiais, as concentrações deste metal variam de 0,5 a 100 mg/L e na água do mar, de 1 a 5 • g/L.</p> <p>Dentro dos programas de</p>	<p>biomonitoramento, dados físico-químicos devem ser levados em consideração, como o pH e a salinidade da água, já que a solubilidade e, por tanto, a disponibilidade deste metal é afetada por estes parâmetros.</p> <p>2.2.4. Monitoramento e Padrões</p> <p>Para as mais diversas classificações de águas (CONAMA, 1986), existem quantidades limitantes de cobre dissolvido que não provocam danos aos organismos. Para águas residuais, a concentração do metal não deve ser maior que 1 mg/L. Para águas de irrigação e de abastecimento, não deve ser maior 20 • g/L.</p> <p>Nos solos, as quantidades aumentam. Enquanto na Europa os valores variam de 1000 a 1750mg/Kg de peso seco, no Brasil, segundo ao que rege a norma adaptada da USEPA pela CETESB, o valor máximo de cobre é de 75 Kg/ha para lodos de esgotos.</p> <p>Já, no ar atmosférico, tem-se como concentração máxima, 2• g/m³, que são provenientes do hábito de fumar (0,05 • g/cigarro), de pigmentos a base de cobre e algicidas. Porém, muitas vezes ficamos expostos a dosagens altíssimas, quando em atividades ocupacionais, como na indústria de mineração, em ambientes fechados na presença de pessoas fumantes. Assim, são relatados</p>	<p>vários casos de exposição aguda, na utilização de sulfato de cobre, apresentando sintomas de vômitos, letargia, anemia, aumento da pressão sangüínea e, em contatos crônicos, relatos de necrose centrilobular do fígado e necrose tubular do fígado, além de hemólise. Casos como esverdeamento da pele, dentes e cabelos também foram observados.</p> <p>O monitoramento do cobre no meio ambiente e em organismos se dá de mesma forma citada no item 2.1.4.</p> <p>2.2.5. Gestão de Resíduos</p> <p>Os efluentes industriais que estejam contaminados com cobre particulado e solúvel devem ser direcionados para sistemas de tratamento diferentes. Para a retenção do cobre particulado, é necessário expô-lo a filtros especiais, como os de retenção física. A troca destes filtros deve ser feita periodicamente e os filtros contaminados devem passar por um processo de extração do metal para depois serem destinados ao descarte..</p> <p>Resíduos contendo formas solúveis de cobre podem ser concentrados pelo uso de técnicas eletrolíticas ou resinas de troca iônica, mas nunca fazer a concentração do efluente por evaporação, evitando, assim, a suspensão do metal na atmosfera.</p> <p>Muitas vezes, o tratamento de um efluente não é simples >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004 45</p>		

<p>e as formas apresentadas anteriormente não são suficientes para diminuir uma determinada quantidade de cobre da sua composição. Tratamentos químicos fazem com que o cobre precipite em grande quantidade nas adições de sodas, sulfetos, boroidreto de sódio, entre outros. Há, também, pela adição de agentes complexantes, como o alúmen e o sulfato ferroso, um aumento do tamanho da partícula, que posteriormente contribui para a realização do processo de filtração. O fim para o material retido neste sistema pode ser o mesmo citado anteriormente.</p> <p>Quando se trabalha com baixas concentrações de cobre, a rizofiltração partindo de espécies resistentes, é aconselhada (DUSHENKOV, 1995).</p> <p>2.3. Cromo</p> <p>2.3.1. Propriedades e Ocorrências</p> <p>Metal quebradiço de peso molecular 51,99 g/mol. A sua principal forma é o minério cromita, FeCr_2O_4, de leve brilho e um aspecto semelhante ao piche, com tons de marrom na sua cor. Os principais produtores da cromita são a África do Sul (36%), a Rússia (28%), Turquia (7%), Índia (6,5%), Albânia (6%) e Finlândia e Zimbábue (5% cada). Outras formas menos abundantes de cromo são a crocoíta, PbCrO_4, e o óxido de cromo, Cr_2O_3.</p>	<p>O cromo está presente na crosta terrestre principalmente nos estados de oxidação metálico (Cr^0) e cromoso (Cr^{+2}), os mais iônicos e redutores, podendo reduzir a água a H_2; crômico (Cr^{3+}), os mais estáveis, como os complexos hexaaquosos; e o íon hexavalente (Cr^{6+}), compreendendo os oxidantes cromatos, dicromatos, trióxido de cromo, oxoaleto e o hexafluoreto de cromo. Quase tão abundante quanto o cloro, por exemplo, o cromo é o vigésimo primeiro elemento mais abundante em peso encontrado neste meio na crosta terrestre</p> <p>O cromo metálico é estável ou inerte em baixas temperaturas por ser revestido por uma camada amorfa de óxido e é solúvel em ácido clorídrico gasoso e sulfúrico concentrado (oleum, $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3$) havendo passibilidade frente ao ácido nítrico e à água-régia e em soluções aquosas ácidas e alcalinas. Frente ao oxigênio, em temperaturas ambientes, o cromo não reage. Porém, em altas temperaturas, forma $\alpha\text{-Cr}_2\text{O}_3$. Também reage com halogênios, formando haleto trivalentes, CrX_3.</p> <p>Os íons de cromo instáveis, como os de estado de oxidação – II, -I, I, +IV E +V respectivamente, em soluções aquosas, são dissociados para as formas mais</p>	<p>estáveis ou são complexados .</p> <p>2.3.2. Beneficiamento e Aplicações</p> <p>Entre as várias formas presentes na crosta terrestre, o cromo apresenta uma abundância natural de aproximadamente 122 mg/Kg.</p> <p>Geralmente, seu beneficiamento ocorre a partir de duas formas: ferrocromo e o metal de cromo puro, dependendo do uso a qual se destina. O ferrocromo é uma liga contendo ferro, cromo e carbono. Em 1988, foram produzidas 3,3 milhões de toneladas de ferrocromo (LEE, 1991). É obtido pela transformação da cromita com carbono na forma de carvão ou grafite. É empregado em muitas ligas do ferro, incluindo aço inoxidável e o aço cromo, muito duro.</p> <p>Diversas etapas são necessárias para a obtenção de cromo puro. Inicialmente a cromita é fundida com hidróxido de sódio em presença de oxigênio, oxidando o cromo a cromato. Como o produto é solúvel e os seus contaminantes são insolúveis, torna-se fácil a sua purificação. Finalmente, o cromo é reduzido por alumínio ou silício, formando o metal puro. Também há a possibilidade do uso de eletrólise da solução contendo cromo, na forma de deposição sobre outros metais.</p> <p>O metal é utilizado >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004 46</p>		

<p>em grandes quantidades na indústria de galvanoplastia pela formação de uma camada superficial inerte, impedindo a sua oxidação. É bastante utilizado como pigmento em tintas e como mordente têxtil, como algodão, lã e seda. sua elevada condutividade. Também é utilizado como catalisador na obtenção do metanol e em filmes fotossensíveis, como os de revelação fotográfica e de vídeos.</p>	<p>ambientes aquáticos que apresentam cromo nas suas formas mais tóxicas, a hexavalente e a trivalente.</p>	<p>formação de lodos contaminados que, influenciado pelas precipitações úmidas, é distribuído aleatoriamente por toda a região vizinha do plantio.</p>
<p>2.3.3. Fontes e Formas de Contaminação Ambiental</p>	<p>Uma série de condições físico-químicas faz com que haja a solubilização e a conseqüente extração para a fase líquida. Um exemplo que consta na literatura demonstra que ocorre a lixiviação do cromoarseniato de cobre das vigas de madeira em tais ambientes.</p>	<p>Estudos apresentaram um levantamento médio das quantidades de cromo em córregos agrícolas, lodos e solos no ano de 1999. Com os resultados, observou-se uma quantidade 13,5 vezes maior em solos contaminados (540 mg/Kg) com relação aos solos de controle (40 mg/Kg). Para chegar-se a um resultado destes, são necessárias cerca de 1200 t/ha de esgoto contaminado oriundo da lixiviação do lodo agrícola (DUDKLA, MILLER, 1999).</p>
<p>O cromo e suas substâncias estão presentes nas águas e no solo não só nas suas formas e quantidades naturais, mas como também, pelas atividades antropogênicas.</p>	<p>Plataformas aquáticas de madeira liberam importantes quantidades desta substância, afetando a biota local. Os mecanismos desta absorção, nas primeiras horas, ocorrem como na forma de perda dos depósitos superficiais.</p>	<p>Depois de um certo tempo de exposição, as substâncias a base de cromo e íons de cromo, geralmente, ficam situados a uma profundidade de 15 cm da superfície do solo, provocando mudanças fisiológicas e diminuindo a biomassa local (RULKENS et al., 1998).</p>
<p>A mobilidade destes compostos está relacionada com as suas propriedades físico-químicas com relação às afinidades nos diferentes meios. Ela acontece a partir da liberação das substâncias a base de cromo, via efluentes industriais, onde é separada em duas fases, uma ficando em suspensão e a outra nos sedimentos.</p>	<p>Posteriormente, cerca de semanas, ocorre a absorção, por capilaridade e difusão da água para a madeira e ocorre a perda dos componentes não fixados. Assim, ocorre a solvatação dos produtos de fixação dos preservantes e a formação dos complexos solúveis de cromo como os íons cloreto e hidróxido. Depois de um período de longa duração, meses ou anos, ocorre a dissociação reversível dos metais de sua ligação iônica, ou seja, liberação e distribuição dos íons de cromo na água.</p>	<p>2.3.4. Monitoramento e Padrões</p>
<p>A liberação de substâncias composta por cromo, na forma de efluentes, é relatada como sendo as principais formas da sua poluição. Alguns casos são apresentados como o da sua utilização em materiais de preservação física de madeiras para</p>	<p>O cromo também é muito utilizado na produção de fertilizantes e defensivos agrícolas. O seu uso provoca a</p>	<p>A identificação do cromo nos diversos organismos é feita da mesma forma analítica citada no item 2.1.4. Os testes que verificam a influência dos compostos de cromo no meio ambiente e nos microorganismos são os mais variados. São adotados como testes de monitoramento ambiental os de <i>Salmonella</i> >></p>

<p><i>typhimurium</i>/microsoma e de determinações analíticas quantitativas, como sugerido anteriormente.</p> <p>Tendo-se em vista o ciclo geoquímico do cromo, há importância maior no controle de emissões de suas substâncias nos efluentes industriais. Esta maior importância se deve ao fato de que os efluentes liberaram quantidades significativas de cromo próximos aos centros de coleta e abastecimentos urbanos.</p> <p>Exemplos disto são os resultados apresentados de um estudo que avaliou a concentração de cromo e o seu efeito genotóxico nos estuários do lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, citado por Vargas (2001).</p> <p>Assim, segundo ao que rege a resolução nº 20, de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), são apresentadas as quantidades máximas das formas de cromo no meio Ambiente: para águas de abastecimento após tratamento (classe 1), cromo hexavalente 0,05 mg/L, cromo trivalente 0,5 mg/L; águas de irrigação (classe 2), idem à classe 1; águas de esgoto (classe 8) cromo hexavalente 0,5 mg/L.</p> <p>2.3.5. Gestão de Resíduos</p> <p>A solução mais adequada para o tratamento de efluentes contendo cromo é a de</p>	<p>sedimenta-lo, tornando-o inerte a partir da sua precipitação a hidróxidos e a sulfatos, coletando-o fisicamente por filtração. A matéria retida nos filtros é, então, depositada em cubas eletrolíticas após tratamento com ácido clorídrico gasoso, onde se faz eletrodeposição do cromo nos eletrodos metálicos. Esta não é uma forma economicamente viável hoje em dia, mas, certamente, é a que menos provoca danos biológicos diretos, podendo, ainda, recuperar o metal.</p> <p>2.4. Zinco</p> <p>2.4.1. Propriedades e Ocorrências</p> <p>Metal de aspecto prateado de peso molecular 65,37 g/mol. A sua principal forma é o minério calamina, também conhecido como smithsonita ($ZnCO_3$, carbonato de zinco), são utilizados na manufatura de zinco juntamente com o mineral esfarelita, também chamado de blenda (ZnS, sulfeto de zinco). A esfarelita sempre contém ferro, e a sua fórmula pode ser representada como $(ZnFe)S$. Junto com estes minerais, encontram-se traços de cádmio, cujas propriedades físico-químicas se assemelham ao do zinco.</p> <p>Caracteristicamente, o zinco apresenta propriedades que o diferencia dos demais metais de transição, bem como aqueles que ao seu grupo pertencem. O</p>	<p>motivo para tanto é a presença de um nível d, não disponível para novas ligações. Este fato também reforça a ausência de variação de valência para este metal, além de deixa-los com uma dureza menor com relação às durezas dos demais metais de transição.</p> <p>O zinco e os metais do seu grupo, apresentam pontos de ebulição menores que os demais metais, dando-lhes uma acentuada reatividade. Mais uma propriedade deste metal é de ter um caráter anfótero marcante. Pode reagir com álcalis formando zincatos, semelhantes aos aluminatos.</p> <p>As principais regiões de produção do zinco são o Canadá (19%), Rússia (13,5%), Austrália (11%), China e Peru (7% cada), Espanha, México e Estados Unidos (4%). É encontrado na crosta terrestre na forma natural, cerca de 132ppm, representando o vigésimo quarto lugar entre os elementos mais abundantes, (LEE, 1991).</p> <p>Os minérios de zinco, principalmente a esfarelita, são concentrados por flotação na manufatura do metal. São expostos ao ar para que ocorra a formação dos óxidos de zinco sob alta temperatura. O Zn é extraído do óxido por dois processos diferentes, pela redução com monóxido de carbono a 1200° C e dissolução do óxido em ácido sulfúrico, com a formação de >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004 48</p>		

<p>sulfato que, eletroliticamente, é depositado com alto grau de pureza.</p> <p>2.3.2. Beneficiamento e Aplicações</p> <p>O zinco é usado em grandes quantidades no revestimento de ferro, para evitar a corrosão (galvanização). Uma boa fração da produção de zinco é aplicada no fabrico de ligas com outros metais na produção de bronze (Cu/Zn com 20 a 50% de zinco na sua composição). Outras formas de zinco são aplicadas nas tintas, como pigmentos brancos (ZnO, óxido de zinco) de propriedade característica: absorvem luz de comprimento ultravioleta e refletem como luz branca, dando um aspecto alvimetálico à tinta. Também são produzidos amalgamas de zinco de utilização em laboratório na forma de fortes agentes redutores.</p> <p>São utilizados haletos de zinco, como o seu cloreto, que são substâncias bastante corrosivas, na indústria de celulose, na dissolução de papel, e em indústria têxteis.</p> <p>O cloreto de zinco também é utilizado como fundente em soldas, sendo chamado de sal de solda e dissolve óxidos metálicos, permitindo a soldagem de uma superfície limpa de metal.</p> <p>Em 1988, foram produzidas 7,1 milhões de toneladas do metal.</p>	<p>2.4.3. Fontes e Formas de Contaminação Ambiental</p> <p>Devido às atividades de produção e utilização do zinco e dos seus derivados, promoveu-se, ao longo dos anos, um acúmulo destas substâncias em determinadas regiões. São encontrados principalmente nos lodos de estuários lacustres onde há a liberação dos rejeitos industriais a partir dos seus efluentes. Isto vem provocando alterações das propriedades físico-químicas dos sedimentos e, principalmente, aumentando a carga de zinco bioviável nas águas de superfície.</p> <p>A alteração das características dos sedimentos, pela contaminação do zinco aliado à outras substâncias, vem induzindo uma alteração das condições do meio ambiente, como por exemplo, decaimento do pH das águas superficiais, com o auxílio da chuva ácida, aumentando a competição entre os prótons ácidos e os complexos metálicos, principalmente os de zinco (mais solúveis). A sua presença também interfere nos mecanismos de oxidação das matérias orgânicas da água, que em meios ácidos, deixam de adsorver metais, aumentando a mobilidade e, por conseguinte, a sua bioviabilidade. (PROKOP,2003).</p> <p>O espalhamento, ou transporte, de zinco, como os demais metais apresentados,</p>	<p>também é por lixiviação dos sedimentos. Em função disto, a contaminação do solo ocorre rapidamente, dependendo de sua composição e das propriedades físico-químicas das águas de transporte.</p> <p>Existem relatos de intoxicação por ingestão de vegetais contaminados por zinco.</p> <p>Apesar de desenvolver um papel muito importante em diversas enzimas e representar a segunda colocação entre os metais de transição na importância dos mecanismos bioquímicos dos seres vivos, quando expostos às altas quantidades deste metal, organismos podem sofrer diversas alterações, como uma mutação.</p> <p>Exemplifica-se o fato ocorrido nos Estados Unidos, onde houve a contaminação de solos de cultura vegetal (tubérculos e batatas) por transporte de zinco pela poeira de uma fundição de zinco e chumbo localizada há alguns quilômetros do local de contaminação. Foram analisadas amostras que apresentaram uma quantidade de zinco cerca de 7 vezes maior que as amostras de controle. (DUKA, MILLER, 1999).</p> <p>O que geralmente tem-se apresentado são valores da ordem de 500t/ha para zinco em materiais (amostras líquidas) provenientes da lixiviação das partículas contaminadas de um ambiente para outro.</p> <p>O caso mais conhecido >></p>
<p>Periódico Tchê Química, Porto Alegre: Tchê-Química Group v. 1, n.1, jan. 2004</p>		<p>49</p>

<p>de contaminação por zinco, através de alimentos, foi o ocorrido nas margens do rio Jintsu, na região de Funch-Machi, no Japão, logo depois da II Guerra Mundial, quando um grande número de pessoas, plantadores de arroz e pescadores foram acometidos de dores reumáticas, distúrbios renais, acompanhadas de deformidades ósseas. Esta epidemia ocorreu devido à intoxicação por zinco que se deu pelo consumo de alimentos contaminados por águas de irrigação, provenientes de efluentes de uma indústria processadora de zinco-chumbo (ATSDR, 1997; MEDITEXT, 2000).</p> <p>Na questão de controle ambiental, é necessário que as quantidades de metal, junto com as dos seus produtos, estejam</p>	<p>dentro das quantidades estabelecidas pelas agências de controle local do meio ambiente.</p> <p>No Brasil, se dá maior importância ao controle fluvial, já que, neste meio, as contaminações ocorrem mais rapidamente. Assim, estipulou-se, para águas de abastecimento urbano e de irrigação, segundo a resolução de nº 20, de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 0,18 mg/L e 1 mg/L, respectivamente. Em águas de esgoto sem tratamento e efluentes, 5mg/L.</p> <p>2.4.5. Gestão de Resíduos</p> <p>A solução mais adequada para o tratamento de efluentes contendo zinco é a de sedimentá-</p>	<p>lo, tornando-o inerte a partir da sua precipitação com substâncias quelantes ou complexantes, coletando-o fisicamente por filtração após este processo. A matéria retida nos filtros é, então, depositada em cubas, onde se faz eletrodeposição do zinco nos eletrodos metálicos. Esta não é uma forma economicamente viável hoje em dia, mas, certamente, é a que menos provoca danos biológicos diretos, podendo, ainda, recuperar o metal.</p> <p>No entanto, deve-se verificar a sua quantidade presente na solução eletrolítica de descarte através de métodos analíticos apropriados, como os descritos no item 2.4.1.</p>
--	--	---

3. Referências

- [ATSDR] Agency of Toxic Substances and Disease Registry. **Toxicological Profiles for Cadmium**. Atlanta: ATSDR, 1997. 347p.
- [CONAMA] Conselho Nacional do Meio Ambiente. [CONAMA] Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução Normativa nº 20**. Brasil: CONAMA, 1986.
- [CRA] Centro de Recursos Ambientais. Ecotoxicologia do Chumbo e Seus Compostos. **Série Cadernos de Referência Ambiental**, v.2. Salvador, BA.: CRA, 2001.
- [CRA] Centro de Recursos Ambientais. Ecotoxicologia do Cobre e Seus Compostos. **Série Cadernos de Referência Ambiental**, v.2. Salvador, BA.: CRA, 2001.
- [DNPM] **Departamento Nacional de Produção Mineral**. Chumbo, Cobre, Cromo e Zinco. Disponível em <http://www.dnpm.gov.br>.
- DUSHENKOV, V.; KUMAR, P.B.A.N.; MOTTO, H.; RASKIN, I. Rhizofiltration: the use of plants to remove heavy metals from aqueous streams. **Environmental Science Technology** v29, p 1239-1245,1995..
- HILARY ARNOLD GODWIN. The biological chemistry of lead. **Current Opinion in Chemical Biology** 2001, **5**:223–227P
- LEE, J.D. Concise inorganic chemistry. **Chapman & Hall**, NY, USA, 1991.

9. DANIELA SALVAGIO MANTA, MASSIMO ANGELONE, ADRIANA BELLANCA, RODOLFO NÉRI, MARIO SPROVIERI. Heavy metals in urban soils: a case study from the city of Palermo (Sicily), Italy. **The Science of the Total Environment** 300 (2002) 229–243.p.
10. DUDKA, S.; MILLER, W. Accumulation of potentially elements in plants and their transfer to human food chain. **Journal of Environmental Science Health N**, v. B34, n.4, p.681-708, 1999.
11. [MEDITEX] Medical Management. Lead, Copper, Cromium, Zinc. In: Tomes CPS Systems. **Toxicology, ocupacional medicine and environmental methods**. 4ed. Washington; 1994. Disponível em www.cdc.gov.
12. Z. PROKOP, M.L. VANGHELUWE, P.A. VAN SPRANG, C.R. JANSSEN, AND I. HOLOUBEK. Mobility and toxicity of metals in sandy sediments deposited on land. **Ecotoxicology and Environmental Safety** 54 (2003) 65–73.p.
13. THORNTON, I; RAMSEY, M.; ATKINSON, N. **Metals in the global environment: facts and miscocention**. Ontário: ICME, 1995.
14. [WHO] World Health Organization. **Laed, Copper, Cromium and Zinc**. Geneva, 1992. (Environmental Health Criteria 134)